

DOI: 10.5281/zenodo.6772226

ЗНАЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКА В РОЗВИТКУ ПРОСОДИЧНОГО КОМПОНЕНТА МОВЛЕННЯ

The Importance of the Tolerant Culture of a Preschooler in the Development of the Prosodic Component of Speech

Iryna Volzhentseva

Dr. of Psychological Sciences, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: iv.volzhentseva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0458-531X>

Abstract

The article reveals the essence of the phenomenon of “tolerance”, its features of manifestation in the development of a preschool child. Attention is focused on the fact that tolerant culture is embedded in national folklore works, children’s fiction, fairy tales, small forms of folklore (proverbs, sayings, riddles, jokes, tongue twisters, counting books), song material, which are actively used in working with preschool children and expand the possibilities of attracting children to universal values.

The importance of tolerant culture and its qualitative manifestation in the development of the prosodic component of speech as an emotional reaction to various images of children’s fiction, life events, and the manifestation of the personal emotional component by nonverbal means of communication in the transmission of emotional and evaluative attitude to the behavior of others by means of prosodics (modulation of voice strength, pitch, tempo, rhythm, timbre of speech).

Keywords: *tolerance, preschoolers, tolerant culture, prosodics, prosodic component of speech, emotionality.*

Вступ

Виховання толерантної культури сьогодні є однією з найактуальніших проблем в Україні, країні багатонаціональній, з множиною різноманітних і несхожих один на одного культур. Толерантна культура виступає не тільки як загальнолюдська цінність, а і як норма соціальної дії, система уявлень, що

становить певний шаблон поведінки у світі без насильства і жорстокості, у якому головною цінністю є недоторканна людська особистість.

Формування толерантної культури відбувається ще в дитинстві, в умовах сім'ї та освітніх установ і триває протягом усього життя з розвитком освіти. Її виховний потенціал закладено у дитячій художній літературі, фольклорних творах, пісенному матеріалі, які активно використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку.

Проблемі толерантності присвячено роботи А. Асмолова, Б. Вульfoва, С. Герасимова, О. Клепцової, Р. Олпорта, Г. Солдатової та ін. Виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку представлені в роботах Н. Авраменко, Т. Алієвої, А. Арушанової, В. Ашикова, Р. Буре, О. Запорожця, Н. Іванової, С. Козлової, Е. Конишевої, С. Мажаренко, Е. Музенітової, О. Овсянникової, Л. Парамонової, К. Ремарчук, Н. Скрипник, Л. Стрілецької, К. Суислової, Р. Чумічової та ін.

Питання, пов'язані з розвитком просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку розглядалися в працях таких вчених, як: О. Беловол, І. Волженцева, Т. Вимекаєва, В. Гіляровський, В. Грінер, О. Гусев, В. Лабунська, І. Румянцева, Г. Сильницька та інші.

Використання фольклорних творів дитячої художньої літератури, малих фольклорних жанрів (прислів'я, приказки, загадки, заклички, примовки, скоромовки, лічилки), пісенного матеріалу не тільки позитивно впливають на розвиток усного мовлення дітей, на складові просодичного компонента мовлення, а головне, в рамках заявленої проблеми, сприяють формуванню толерантної культури.

Метою статті є розкриття сутності значення толерантної культури дошкільника в розвитку просодичного компонента мовлення.

Методи та методики дослідження

Для розв'язання дослідницької проблеми було застосовано комплекс методів: *теоретичний аналіз* вітчизняних і закордонних наукових джерел, який дозволив виявити, узагальнити і систематизувати матеріали з проблеми розвитку толерантної культури, тобто вирішення завдань теоретичного характеру; *науково-дослідні*, класичні методи (анкетування, спостереження), які дозволяють досліджувати різні сторони і складові процесу толерантної культури, на основі яких проаналізовано стан розвитку особливостей

толерантності у дітей дошкільного віку; *науково-практичні методи* психологічної діагностики та прогнозу розвитку, проектування і впливу толерантної культури на вирішення завдань розвитку просодичного компоненту мовлення, які характеризують процес експериментальної ситуації і виявляють окремі параметри та якості просодики та її зміни у процесі використання літературного мистецтва дітьми дошкільного віку.

Результати

У результаті проведення теоретичного аналізу вивчення заявленої проблеми, було виявлено, що **толерантність** (від лат. *tolerantia* – терпіння) – це ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу. На індивідуальному рівні – це особливості поведінки та способу життя людини, здатність нею сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних.

Толерантність – це шлях людини, що іде відкрито по світу, прагне пізнати себе та інших. У загальному розумінні слова, толерантність – це «допустиме відхилення». Також толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності.

Ми бачимо, що у зв'язку з багатоаспектністю теорії і практики сучасного наукового знання, існують різні підходи до розуміння цього феномену.

Сучасна культурна людина – це не лише освічена людина, це людина, яка має почуття самоповаги і шанований оточуючими. Тому важливо, вже у підростаючому поколінні формувати уміння будувати взаємини в процесі взаємодії з оточенням на основі співпраці і взаєморозуміння, готовності прийняти інших людей, їх погляди, звичаї і звички такими, які вони є.

Головне завдання освіти по відношенню до дітей – забезпечення оптимальних умов для розвитку їх індивідуальних якостей, здібностей, можливостей саморегуляції незалежно від психофізичних особливостей, тобто захист прав кожної дитини і формування в неї основ шанобливого відношення до оточення, залучення до моральних, загальнолюдських цінностей, які є найважливішими показниками цілісності особистості, здатної створити власне уявлення про своє майбутнє.

Вже з дошкільного віку необхідно формування *толерантної культури*, яка «закладено у національних фольклорних творах, дитячій художній

літературі, казках, які активно використовуються у роботі з дітьми дошкільного віку і розширюють можливості залучення дітей до загальнолюдських цінностей, роблять їх більш доступними та емоційно забарвленими» (Сиротюк, 2012).

На етапі виховання толерантності, необхідно сформувати у дитини емоційно-оціночне ставлення до поведінки людей, щоб діти змогли самостійно в різних ситуаціях виявити позитивні/негативні її прояви, різного характеру порушення або не толерантне ставлення до іншого, і знайти вербальні засоби їх подолання на прикладах моральних суджень і оцінок художньої літератури, яка вже у дітей 3-4 років формує ставлення до героя, його моральних вчинків і сприйняття як поганого чи доброго.

Так, наприклад, негативні прояви моральної сторони вчинків героїв народних казок викликають у старших дошкільників різкий протест і обурення, діти свідомо стають на бік добра. Поступово, оцінюючи оточуючих, однолітків, порівнюючи себе з ними, прислухаючись до оцінки своїх вчинків дорослими і товаришами, малюк підходить до реальної самооцінки (Сиротюк, 2012).

Виховання толерантної культури дошкільника художніми вербальними засобами (казки, мультфільми, фольклорні твори дитячої художньої літератури, малі форми фольклорних жанрів (прислів'я, приказки, загадки, заклички, примовки, скоромовки, лічилки), пісенний матеріал розвивають емоційну сферу дитини дошкільного віку, спонукають до емоційного відгуку, емоційної реакції на різні події життя за допомогою просодики, яка є вищим рівнем мовленнєвого розвитку для передачі інформації, демонстрації свого емоційне ставлення до оточення і оточуючих, емоційного самовираження.

Розуміння просодики (від грецької *prosodic* – наголос, приспів) дійсно пов'язано з емоційною сферою людини, фонетичними властивостями її мовлення, її «інтонацією», ритміко-інтонаційними елементами, обов'язковими для звуків мовлення; сукупність таких фонетичних ознак, як тон, гучність, загальне темброве забарвлення мовлення (Тютюннікова, 1997).

Саме розвиток толерантної культури дошкільника, з використанням вище зазначених художніх вербальних засобів, відтворення їх дитиною для передачі емоцій героїв, змісту твору, буде спонукати розвитку просодичного компонента мовлення, так і навпаки, розвиток просодики надасть можливість дитині яскравіше продемонструвати емоційно-оцінне ставлення до поведінки оточуючих, виявити прояви емоційної сфери в рамках толерантності/інтолерантності засобами позиційних варіантів кожної

просодеми (модуляції сили голосу, висоти тону, темпу, ритму, тембру мовлення).

У той же час сучасні діти підпадають під вплив інтолерантної культури (засоби масової інформації, комп'ютерні ігри), які, на жаль, не завжди несуть взірці толерантної поведінки, суджень і толерантних емоційних оцінок. Тому необхідне контроль і фільтрацію інформації, яку сприймає дитина у вихованні толерантності.

Висновки

Таким чином, нами запропоновано використання художніх вербальних засобів (казки, мультфільми, фольклорні твори дитячої художньої літератури, малі форми фольклорних жанрів (прислів'я, приказки, загадки, заклички, примовки, скоромовки, лічилки), пісенного матеріалу в розвитку толерантності дошкільника, з акцентом використання просодичного компоненту мовлення: *дикції* (чітка, змазана, незрозуміла); *темпу* (нормальний, прискорений, уповільнений); *ритму* (нормальний, аритмія); *інтонація* (наявність чи відсутність основних видів інтонації (розповідної, питальної, окличної); *паузації* (наявність чи відсутність розстановки пауз у мовленнєвому потоці); *наголосу* (наявність чи відсутність інтенсивності звучання при промовлянні окремих складів слів), які дадуть можливість дитині яскраво продемонструвати прояви емоційної сфери засобами позиційних варіантів кожної просодеми.

Перспективами подальших досліджень є виявлення якісних проявів просодичних компонентів, які пов'язані з голосом, є основними акустичними засобами передавання невербальної інформації (Волженцева, 2020), характеристика якого допомагає створити образ людини, сприяє розпізнаванню його стану, відношення до іншого, передбачає і доповнює мовні висловлювання для виявлення толерантності/інтолерантності.

Література

Волженцева, І.В. (2020) Проблема просодичного компонента мовлення в рамках трансформаційних процесів у дошкільній освіті. Л. О. Калмикова (Ред.), *Трансформаційні процеси в дошкільній освіті першої половини XXI століття: колективна монографія*. Переяслав (Київська обл.): Домбровська Я.М., 405–428.

- Волженцева, І.В. (2020) Психолінгвістичний розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами онтомузикотерапії. *Психолінгвістика в сучасному світі – 2020. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 22-23 жовтня 2020 р.)*. Л. О. Калмикова, Н. В. Харченко & І. В. Мисан (Ред.). Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
- Сиротюк, А.С. (2012) *Формирование толерантности у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивной развивающей среды*. Тверь: ТГУ.
- Тютюннікова, Т.Е. (1997) *Звукові музичні допомоги. Звуки навколишнього світу або з чого народилася музика*. (Додаток до книги і методичному посібнику «Музика. 6-7 років», «Видавництво АСТ»), Москва: Видавництво дитячих освітніх програм «ЗВІСТКА-ТДА».

